

النفاذ المفتوح إلى الأرشيف السمعي البصري العلمي

Open access to Scientific Audio-visual archives

سهيل هويصة- المعهد العالي للتوثيق-جامعة منوبة-تونس

souheil.houissa@isd.rnu.tn

المستخلص

إذا ما رغب المؤلف تلقائيا في نشر نتائج بحثه، وجعلها في متناول المستفيدين من محتواها العلمي أو التقني بدون مقابل، وإذا سعى الباحث عن المعلومات بجدية إلى الاستفادة مما يتاح له من المصادر المفتوحة مع احترام أخلاقيات النقل والنشر، وخاصة تحديد المصدر بالضبط وذكر مؤلفه كاملا وبوضوح وإعادة استخدامه بعدل، فإن ذلك يعدّ نفاذا مفتوحا (Open Access). سنتناول في هذا المقال موضوع النفاذ المفتوح إلى المعلومات العلمية والتقنية في الأرشيفات السمعية البصرية، وسننطلق أولا من تحديد المفاهيم والمصطلحات، ونخلص في الأخير إلى التساؤل عما يمكن أن يوجد في البلدان العربية من محاولات نحو تطبيق نموذج النفاذ المفتوح في النشر الأكاديمي، وإمكانية أن ينسحب ذلك على المواد السمعية البصرية ذات المحتوى العلمي.

الكلمات المفتاحية. النفاذ المفتوح، المعلومات العلمية والتقنية، الأرشيف السمعي البصري، النشر الأكاديمي.

1. مقدمة

ما من شك في أن التطور الهائل لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات أثناء العشرينين الأخيرتين، قد أحدث ثورة عارمة، قد تضاف إلى الثورات التاريخية، حيث أصبح من اليسير لأي شخص أينما كان ، أن يستفيد من المعلومات التي يحتاجها والمتعلقة بأي موضوع يريده، وفي أي شكل مادي للتوثيقة ، ومن أي موقع تحفظ فيه، وكل ذلك في سرعة قياسية، وبنوعية جيدة : إنها ثورة النفاذ (Access Revolution).

ولئن يمكننا الحاسوب من الحفظ الدائم للمعلومات التي تحتويها مختلف الأوعية الوثائقية ، فإنه يمكننا أيضا من المحافظة المتواصلة على الأشكال ذاتها وذلك

بإعادة تشكيلها في صيغة موحدة، هي الصيغة الرقمية. وكذلك تمكننا وسائل الاتصالات الحديثة من الربط بين مختلف الحواسيب في شبكة واحدة متصلة، وتبادل المحتوى مباشرة بنفس جودته وبكل يسر.

وإذا ما رغب المؤلف تلقائياً في نشر نتائج بحثه، وجعلها في متناول المستفيدين من محتواها العلمي أو التقني بدون مقابل، وإذا سعى الباحث عن المعلومات بجدية إلى الاستفادة مما يتاح له من المصادر المفتوحة مع احترام أخلاقيات النقل والنشر، وخاصة تحديد المصدر بالضبط وذكر مؤلفه كاملاً وبوضوح وإعادة استخدامه بعدل، فإن ذلك يعدّ نفاذاً مفتوحاً (Open Access) .

سنتناول في هذا المقال موضوع النفاذ المفتوح إلى المعلومات العلمية والتقنية في الأرشيفات السمعية البصرية، وسنطلق أولاً من تحديد المفاهيم والمصطلحات، ونخلص في الأخير إلى التساؤل عما يمكن أن يوجد في البلدان العربية من محاولات نحو تطبيق نموذج النفاذ المفتوح في النشر الأكاديمي، وإمكانية أن ينسحب ذلك على المواد السمعية البصرية ذات المحتوى العلمي.

2. تحديد المفاهيم والمصطلحات

تتطلب ضرورة البحث في البداية تحديد المفاهيم وضبط المصطلحات على النحو الذي يتبين فيه القارئ المقصود دون لبس، وخاصة ما يتعلق بالنفاذ المفتوح وكذلك بالأرشفة السمعية البصرية.

1.2 الوثائق السمعية البصرية

إنّ من أهم القضايا التي تطرأ عند طرح مسألة الأرشيف السمعي البصري هي قضية المصطلح، ذلك أن منظمة اليونسكو قد تناولت الموضوع في إحدى مواقعها الرسمية¹، وضبطت جملة من المفاهيم والمصطلحات التي تتداخل بشكل يتطلب

¹ <http://www.unesco.org/webworld/publications/philof/philof3.htm>

معها التدقيق لأنّ المقاربات الموجودة قد تعددت إلى حدّ وجب معه التنويه بأنّ الصعوبة تكمن في وجود عناصر أساسية تتشكل منها الوثيقة السمعية البصرية:

- وجود الصوت والصورة، أحدهما أو كلاهما، يعاد إنتاجهما ليجتمعا على وعاء مادي؛
- أنّ التسجيل والبثّ والنقل والاستيعاب يقتضي الاعتماد على آلية تقنية؛
- أنّ المحتوى البصري يمثل امتدادا في الزمن؛
- أنّ الغرض هو إبلاغ المحتوى، وليس استخدام التقنية لأغراض أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، لفظ "الأثر" (œuvre) يحمل في معناه القصد الإبداعي حتى لو تعلق الأمر بمجرد وضع كاميرا أو ميكروفون في مكان ما، لأنّ في ذلك التسجيل إثبات لقصد فكريّ.

وبناء عليه، تؤخذ هذه العناصر بعين الاعتبار لتعريف الوثيقة السمعية البصرية كالتالي:

" هي التسجيلات المرئية و/أو المسموعة دون اعتبار الوعاء المادي أو أداة التسجيل المستخدمة، والموجهة لجمهور المستفيدين عبر البثّ الإذاعي أو التلفزيوني أو غيرهما عند الطلب".²

ويترب عن هذا الطرح التفكير في مفهوم أشمل من ذلك وهو " التراث السمعي البصري" أي "مجموع الأشرطة التي تم إنتاجها، أو توزيعها، أو بثها، أو هي موضوعة بشكل ما على ذمة عموم المستفيدين،... والشريط يعني مجموعة متتالية

من صور، في وضع حركة، ومثبتة على وعاء ما، مصحوبة أو غير مصحوبة بأصوات...³

وعلى هذا الأساس يكون تعريف "الأرشيف السمعي البصري" مبنيًا على التعريفات التفصيلية السابقة رغم الغموض الحاصل في الأدبيات المختصة والتي يفسرها غياب التحديد للمصطلحات الأساسية لولا الاستئناس بنظيراتها في المجالات المشابهة، وكذلك للنظرة الدونية والأفكار النمطية المسبقة التي تحيط بالأرشيف مؤسسة ومادة ومكانا والعاملين فيه وأيضا حالة اللامبالاة والجهل التام بالوظائف المشرفة والأدوار السامية التي لا تزال تضطلع بها المؤسسات والمهنيون المتخصصون في مجال الأرشيف والتصرف في الوثائق. ولا يزال القطاع يشكو بعض البطء والنقص في جهود التنظير والتقييس. وعلى الرغم من ذلك فقد استقر الرأي على اقتراح التعريف التالي: "الأرشيف السمعي البصري هو مؤسسة أو مصلحة داخل مؤسسة، تعنى بالجمع، والتصرف، والحفظ والإتاحة لمجموعة الوثائق السمعية البصرية والتراث السمعي البصري"⁴.

2.2 النفاذ المفتوح⁵ إلى المعلومات العلمية والتقنية

يستطيع أي طالب للمعلومات أن يتحصل على ما يحتاجه مبدئيا من ذلك الكم الهائل والمتزايد من البيانات الواردة أصلا في المنشورات الورقية المختلفة، وغيرها من المصادر المستحدثة لاحقا. ولكن تطور تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والانتشار الواسع للحواسيب والإمكانات الكبيرة للربط فيما بينها ضمن الشبكة

عن : مشروع لجنة الخبراء حول السينما التابعة للمجلس الأوروبي بسترزابورغ.³

⁴ <http://www.unesco.org/webworld/publications/philof/philof3.htm>

مقدمة موجزة عن النفاذ المفتوح / بيتر سوبر؛ ترجمة سهيل هويسة .⁵

<http://www.earlham.edu/~peters/fos/OAsubervb1-arabic.htm>

العالمية للإنترنت قد أحدث تغييرا جذريا في نماذج القراءة والتحصيل العلمي، وتداول المعلومات ، والنشر والتوزيع والتلقي بشكل يستدعي إعادة النظر في المفاهيم والمصطلحات والسلوكيات والأخلاقيات.

ولكن، هل يعتبر كل ذلك نفاذاً؟ وهل مجرد الوصول إلى (وليس "الحصول على") المعلومات المرجوة أو المرشحة أن تكون مفيدة تعتبر إتاحة؟ وهل التمكن من الاطلاع على محتوى ما بصفة مجانية نحسبه نفاذاً حراً؟ وما الفرق بين النفاذ الحر والنفاذ المفتوح؟

النفاذ المفتوح إلى المعلومات العلمية والتقنية، نموذج متجدد للنشر العلمي أو الأكاديمي يقوم على إتاحة محتوى علمي بصفة مجانية وطوعية من قبل المؤلف الأصلي أو من يملك حقوق التأليف مع إزالة أغلب الموانع التقنية والقانونية، إلى من يطلبها من المستفيدين لإعادة استخدامها بكامل الحرية وفق شروط العدل والأخلاق.

" والأهم في التعريف أن النفاذ المفتوح يتعلق بالمقالات العلمية المحكّمة وكذلك بالمنشور القبلي Preprints (أي النسخة المودعة قبل التحكيم) وأن مجانية النفاذ إلى هذه الأعمال لا تعادل كونه مفتوحاً، لأن النفاذ المفتوح (الحر) يقتضي إزالة كل الموانع التي تحدد كيفية استخدام المواد المنشورة باستثناء ضرورة إسناد العمل بوضوح إلى مؤلفه، وأن يحافظ المؤلفون على التحكم في أعمالهم تامّة " ⁶

يتحقق النفاذ المفتوح إلى المعلومات العلمية والتقنية إذا ما أتيحت هذه المعلومات وجوباً بدون مقابل ماديّ مباشر، وذلك أول شروطه. ويتخذ صفة النفاذ المفتوح كما تبين إذا استجاب النشر لمتطلباته كما تحددت في مبادرة بودابست للنفاذ

المفتوح (BOAI)، والمبادرات اللاحقة وخاصة بيان بثيسدا (2003) وإعلان برلين (2003) ، مع العلم أن نداء الرياض (2006) لم يفعل عربيا. ⁷

وإذا تحققت الشروط العملية كما حددها بروتوكول جمع ما وراء البيانات لمبادرة النفاذ المفتوح (OAI-PMH) واجتياز حاجز المقابل المادي، يكون النفاذ المفتوح المجاني (Gratis OA) . أما إذا تواصل إلغاء أغلب موانع حقوق التأليف وتراخيص الاستخدام فيتحقق بذلك النفاذ المفتوح الحر (Libre OA) .⁸

ويكون النشر ضمن نموذج النفاذ المفتوح بإحدى طريقتين:

إما بالإيداع الذاتي (أو عبر تفويض) بوحدة أو أكثر من المستودعات المفتوحة (OA Repository)

الموضوعية/القطاعية (subject OA) ، أو المؤسساتية (Institutional Repository) ، ويسمى المسار الأخضر (Green OA) .

أو يكون النشر ضمن إحدى الدوريات المفتوحة والتي تكون بالضرورة محكمة، ويسمى هذا النموذج بالمسار الذهبي (Gold OA) .

3. المصادر السمعية البصرية

نقدم في هذا الجزء من الدراسة لمحة عن مختلف المصادر السمعية البصرية المتداولة عالميا، والتي تتعاطى معها المؤسسات المختلفة كل بطريقته.

في مجال المكتبات والمعلومات يستخدم مصطلح شريط الفيديو "vidéogrammes" (على أنها مجموعة صور في وضع حركة) ، والشريط

⁷ <http://www.budapestopenaccessinitiative.org>

Open Access /Peter Suber. MIT Press, Cambridge, MA, U.S.A., 2012. 230 pp.

ISBN: 978-0- 262-51763-8. ⁸

السمعي "phonogrammes" (بالنسبة إلى الصوت) للدلالة على الوثائق السمعية البصرية "audiovisuels" والصوتية "sonores" 9 .

ولا تستخدم هذه المصطلحات في السياق العادي، ذلك لأنه يستدلّ على الوثائق من خلال وعائها المادي.

للأوعية التناظرية : أقراص الفينيل (vinyles) ، شريط فيديو، شريط سمعي (cassette) ، المصغرات الفلمية...
للأوعية الرقمية : القرص المضغوط (CD) ، قرص الفيديو الرقمي (DVD)، USB، MP3 ، الإنترنت

وتنقسم الوثائق السمعية البصرية 10 إلى نوعين :

* أشرطة تروي قصصا خيالية، منها ما هو سيناريو ممثل، وأخرى تنشيطية للرسوم أو للدمى.

* أشرطة وثائقية (تسجيلية) أو تحقيقات تعرض أوضاعا حقيقية واقعة أو مركبة لظواهر بشرية أو طبيعية.

وهناك تقنيتان للتسجيل : السينما (صور فوتوغرافية متعاقبة) أو الفيديو (خطوط أفقية) ولكلّ منهما نماذج مختلفة. وكذلك تختلف طرق التلقي من العرض في دور السينما، إلى البث التلفزيوني عبر الموجات الهertzية أو الكابل أو الأقمار الصناعية، أو باستخدام أجهزة العرض الشخصي/المنزلي حيث اكتسحت الصيغة الرقمية الحديثة الصيغة التناظرية فازداد تداول المصادر السمعية البصرية عبر

Les documents audiovisuels et multimédia
<http://guides-formadoct.ueb.eu/content.php?pid=169352&sid=1426280>

9

. <http://mediadix.u-paris10.fr/cours/Bibliothéconomie/typodoc/4typodoc.html>

10

شبكة الانترنت. ويتراوح تناول المادة السمعية البصرية بين التجاري (عبر الشراء أو الكراء) والمجاني وذلك في النوادي ، والمكتبات، وضمن البرامج التعليمية.

وقد أصبح التمييز ضروريا نظرا للتداخل الذي بات واضحا بين الوثيقة الإلكترونية والوثيقة السمعية البصرية عند ظهور متعدد الوسائط (multimédia) وتطور التكنولوجيا الرقمية حتى أصبحت الوثيقة الواحدة نصية، سمعية، بصرية، رقمية، سهلة وسريعة التداول وعلى أوسع نطاق.¹¹

وعلى أهمية المصادر التعليمية السمعية البصرية في التكوين العصري المتكامل الذي قد يسهل كيفية التبليغ للمدرس وينوع من وسائل الإيضاح المحبذة ظاهريا لدى المتلقي، فإن ذلك يستدعي الحذر والتعمق في استخدام الوثيقة السمعية البصرية باعتبار عناصرها البيداغوجية المتداخلة والانتباه إلى تأثيراتها النفسية الممكنة على المتعلم وقدراته في إدراك المواضيع المقدمة والاستفادة منها وتوظيفها.¹²

1.3 الوثائق السمعية البصرية بين الحفظ والديمومة

رغم أن البعض¹³ يعتقد أن المواد الرقمية عرضة للتلف والضياع نظرا لخزنها على وسائط مغناطيسية وبصرية ضعيفة إلى درجة أنها تتلف بسرعة فائقة لما تتعرض إلى الحرارة أو الرطوبة ... ولكن الرقمنة قد تكون حلاً لهذا الضعف ،

Publications

électroniques.

http://webworld.unesco.org/safeguarding/fr/all_elec.htm ¹¹

www.lamediatheque.be/edu/documents/des_images_pour_quoi_faire.pdf ¹²

Hedstorm and Montgomery 1998 ¹³

إذا تمت الاستجابة إلى المتطلبات التكنولوجية التي تقلل من مخاطر الضياع، مثل الحفظ الجيد، وترك نسخ احتياطية، والتجديد بالنقل إلى وسيط أكثر حداثة.

4. المحتوى العلمي في المصادر السمعية البصرية الرقمية

سنتعرض في هذا الجانب إلى عينات من المصادر السمعية البصرية ذات الصلة بالمضمون العلمي أو التقني ، والتي يكون نشرها في كثير من الحالات ضمن النفاذ المفتوح.

1.4 نماذج حديثة في الاتصال العلمي الرقمي

رغم أن الكتب الجامعية، والدوريات العلمية المحكمة وأعمال المؤتمرات والندوات لا تزال تمثل أساس النشر الأكاديمي إلا أن مصادر رقمية حديثة قد برزت في العشرية الأخيرة. دوريات علمية محدثة رقمياً فقط (e-only journals)، ومدونات (blogs) والويكي (wikis)... الخ وإذا كان بعض هذه المصادر لا يختلف كثيراً عن المصادر الورقية المطبوعة إلا أن البعض الآخر يمثل تجديداً جريئاً، ومستفيداً من عوامل السعة والسرعة والتفاعلية التي تتيحها الإنترنت. وقد أثر الانتشار الواسع للمصادر المتاحة عبر الإنترنت على طريقة القيام بالبحوث العلمية.¹⁴

ومما أعطى هذه النماذج الحديثة مشروعيتها هي حفاظها على سمعتها من خلال التحكيم العلمي (peer-review) وقياس الشواهد من ناحية والمزاوجة بين أنواع

المصادر من خلال العلاقة بين متعدد الوسائط (multimedia) ووظائف الواب 2.0 (Web 2.0) مما أنتج "مقالات الفيديو" (video articles) ، و" تعليقات القراء المحكمة" (peer-reviewed reader commentary) وتشفير النصوص القديمة لاستخدامها كبيانات... وذلك يجعلنا نعيد النظر في مفاهيم النماذج التقليدية للمحتوى العلمي.¹⁵

واللافت للنظر في هذه النماذج المتجددة وفي ماله علاقة بالسمعي البصري هي الدورية العلمية الرقمية التي تعتمد على ما يسمّى بـ " مقال الفيديو" أي اعتماد الشريط السمعي البصري لبيان النواحي التطبيقية لتجارب علمية مخبرية (أو عملية جراحية مثلا)، من الباحث إلى الباحث، والتي لا تتمكن الصورة الثابتة والنص من بيان تفاصيله بنفس الوضوح في النماذج التقليدية.¹⁶ ومثال ذلك،

JoVE : Journal of Visualized Experiments

Expanding the Definition of a Journal: [JoVE](#)'s video articles

المرجع السابق، ص. 8 15

المرجع السابق، ص. 8 16

<http://www.jove.com>

أما المثال الثاني الذي قدمه في هذا الإطار هي الدورية التي تعتمد أساساً على الصور الثابتة ثم تتبعها تعليقات المؤلف، وذلك لشدّ انتباه القارئ إلى الموضوع من خلال فاعد في الصور المتتالية والتي يتخللها أحياناً مقطع فيديو، وكأنه سرد بصريّ للموضوع.

Visualizing Cultures — Image-Driven Scholarship

Visualizing Cultures was launched at MIT in 2002 to explore the potential of digital technology for developing innovative image-driven scholarship and learning. The project's mission is to use new technology and hitherto largely inaccessible visual resources to reconstruct the past as people of the time visualized the world (or as they thought it to be).

The project's units to date focus on Japan in the modern world. Units in development include early-modern and modern China. The thrust of these explorations is beyond Asia per se, however, to address "culture" in much broader contexts of modernization, war and peace, consumerism, images of "Others," and so on.

Every sort of image is introduced and examined here—in partnership with digital institutions and collections, and with the collaboration of experts in fields transcending the printed word and hard-bound text.

Explore Content Now

Each unit has a scholarly essay and an in-depth treatment of images:

- Essay
- Visual Narratives

Additional resources may include:
Database | Video | Curriculum

VISUALIZING CULTURES

Department of Technology © 2008 Visualizing Cultures

Images Before Words: [Visualizing Cultures](http://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/home/vc01_about.html) and Image-Driven Scholarship

http://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/home/vc01_about.html

2.4 الأرشيف السمعي البصري للبحث، فرنسا (AAR)

هو برنامج للبحوث التطبيقية تحدد منذ سنة 2000 ودخل حيز التطبيق عمليا منذ
أفريل 2002 من قبل ¹⁸ (ESCoM-FMSH) بباريس. ويهدف البرنامج إلى
تحقيق هدفين أساسيين :

18

ESCoM (Equipe Sémiotique Cognitive et Nouveaux Médias) de la FMSH
(Fondation Maison des Sciences de l'Homme) à Paris

يتعلق الهدف الأول بتكوين مجمّعات سمعية بصرية رقمية، توثق للتراث العلمي في كافة مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية ويسمى - التراث العلمي المعاصر- وذلك من قبل مجموع الباحثين والأساتذة الباحثين. ثم تقوم ببث ونشر المحتوى المجمّع والمعالج على الإنترنت، في شكل أحداث أو مجموعة أحداث علمية سواء كان بالفرنسية أو بلغات أخرى ضمن بوابة (AAR) للنفّاذ المفتوح.

ويتعلق الهدف الثاني بالبحوث والتنمية ويشتمل على محورين أساسيين، يقوم المحور الأول على تحديد منهجية الأحداث والتصرف في الأرشيفات الرقمية وتجربتها لفائدة الباحثين والأساتذة الباحثين في العلوم الإنسانية والاجتماعية. أما المحور الثاني فيتعلق بالتخطيط والمتابعة لإحداث وسائل خاصة بهؤلاء الباحثين سواء لتحليل المجمّعات السمعية البصرية الرقمية (أي التجزئة والوصف والتكشيف)، أو لنشرها وبثها بصفة محددة.

وأسفر هذا البرنامج على تحقيق نتائج علمية معتبرة:

(أ) على البوابات :

تم نشر حوالي 6000 ساعة من المصادر السمعية البصرية على بوابة AAR، وحوالي 8900 ساعة على كلّ البوابات المتخصصة الأخرى والتي تم إنتاجها من قبل FMSH-ESCoM أو بالاشتراك مع شبكة محلية (فرنسية) أو عالمية من المتعاونين

(ب) تم تشكيل مجموعة مؤلفة من حوالي 2600 باحث و أستاذ/باحث وفنان وصحفي،.. من أكثر من 85 دولة في إطار عقود نشر مع FMSH .

(ت) تجميع أنماط من المنشورات : 670 موقعا مخصصا للأحداث (مؤتمرات، ندوة علمية، فعاليات،...) على بوابة AAR بمختلف اللغات؛ وحوالي 960 موقعا على البوابات الأخرى

ث) سلسلة من ثلاثين مجمعا سمعيا بصريا ، متخصصا موضوعيا ، وموجها للتعليم ، أو البحث العلمي ، مثل : التاريخ الاجتماعي 930 ساعة + مصادر أخرى ، علم الاجتماع 650 ساعة + مصادر أخرى ، وعلم الآثار 250 ساعة + مصادر أخرى. (وقد ينتمي المصدر السمعي البصري إلى أكثر من مجمع ، إذ ينبغي التمييز بين 'الرصيد' Fonds و'المجمّع' Corpus)

ويتكون المجمع من تسجيلات متعددة كالمقابلات ، والندوات والملتقيات ،... ولكن أيضا من أشرطة سمعية بصرية وثائقية وتسجيلات ميدانية أو لأحداث ثقافية ، ويكون المجمع متعدد اللغات وعالميا.

يودع AAR في المكتبة الوطنية الفرنسية ، وأدخل في الهيكلين الأساسيين للمصادر الرقمية للتعليم العالي (Canal U, UNT) وللبحث العلمي ضمن الأرشيفات المفتوحة في HAL التابع للمركز الوطني للبحث العلمي - فرنسا CNRS-CCSd مع حضور محدود في SUDOC و WorldCat . وتجمع ما وراء البيانات من قبل ISIDORE في بوابة البحث في العلوم الاجتماعية عبر بروتوكول OAI وكذلك الحضور في الشبكات الاجتماعية والمدونات.

3.4 موقع FSFF (دراسات مجانية للأفلام)

<http://filmstudiesforfree.blogspot.com>

Film Studies For Free

دراسات مجانية للأفلام (FSFF) موقع يتبنى بنشاط النفاذ المفتوح إلى المواد الرقمية العلمية ، إنها تهدف إلى تعزيز النفاذ إلى نوعية جيدة من الدراسات المتعلقة بالأفلام و"الصور المتحركة" على شبكة الإنترنت عن طريق التعليق عليها ، وجعل روابط لها.

وتشمل هذه الموارد البحوث والدراسات الأكاديمية ذات النفاذ الحر التي نشرت في أشكال مختلفة : من أفلام ومدونات وسائل الإعلام، والدوريات المحكمة على الإنترنت وأرشيفات الأفلام والفيديو ، وغيرها من أشكال الكتابة العلمية على شبكة الإنترنت.

5. الواقع العربي والآفاق

يتسم الإنتاج العلمي العربي بالضعف رغم انتشار التعليم وتعدد الجامعات وتوفر الإمكانيات في عموم الدول العربية " فالسمة التي تميز الإنتاج العلمي هو قلة البحوث وضعف إنتاجية الباحثين، فهؤلاء ينشغلون بالتدريس... عن البحث العلمي"¹⁹. ومع التحولات التكنولوجية في نقل المعلومات كان من البديهي أن يتطور الإنتاج العلمي، إلا أن الأمر لم يتغير بالشكل المطلوب رغم الازدياد الكبير في استخدام تكنولوجيا المعلومات وانتشار الإنترنت. لم تحدث إذن النقلة النوعية المرجوة، وتواصل الحضور الضعيف للمنشورات العربية على الإنترنت لأن الناشرين " يعزفون إلى حد الآن على الدخول في المغامرة الرقمية" وذلك لعوامل اقتصادية وقانونية وأخرى تتعلق بسلوك الباحثين.²⁰

ومع انتشار نموذج النفاذ المفتوح في العشرية الأخيرة، أصبح من المفروض أن يستفيد الباحثون العرب من سهولة النشر ويسر الاستفادة من المعلومات العلمية والتقنية إلا أن التفاعل ما زال دون المأمول حيث سجلت الدراسات الحديثة المتعلقة بالنفاذ المفتوح ضعف المشاركة العربية. فمن بين قرابة 9000 دورية علمية

19

الاتصال العلمي والوصول الحر إلى المعلومات العلمية: الباحثون والمكتبات الجامعية العربية/ وحيد قدورة . تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 2006. ص66

المرجع نفسه، ص. 20146

مرصودة من قبل DOAJ هناك فقط 411 دورية من 15 دولة عربية ، منها واحدة باللغة العربية فحسب.²¹ وأما عن المستودعات المفتوحة الموضوعية أو المؤسساتية فإنه في 9 بلدان عربية يوجد 22 أرشيف مفتوح فقط، أهمها مستودع مكتبة الإسكندرية " DAR " .²²

ومن ناحية أخرى لا يزال الاهتمام بالتراث السمعي البصري محدودا في العالم العربي ، باستثناء ما تقتضيه الضرورة لدى المؤسسات المنتجة للمواد السمعية البصرية كالإذاعات والتلفزيونات التي تكاثرت بشكل كبير وأغلبها تجارية خاصة مما يجعل الأمر مأمولا منها أكثر من المؤسسات العمومية ، ولعل جهود المنظمات الدولية الإقليمية المتخصصة على غرار اتحاد إذاعات الدول العربية بتأمين البث عبر بروتوكول الانترنت IPTV أو الخدمة التي يقدمها عبر نظام ASBU-MENOS جهود مهمة جدًا، ولكن هذه الخدمات تحتاج إلى تدعيم وتوسيع استجابة إلى الحاجيات المتزايدة . إنّ الاستخدام المتزايد للانترنت ضمن ما يتيحه وب 2.0 قد أصبح يمثل حولا مهمة للأفراد والهيئات إضافة إلى تكنولوجيا التعليم عن بعد المتفاعلة مع الوسائط السمعية البصرية على الانترنت مثل slideshare, flickr, you tube, dailymotion وكذلك وغيرها.

وأخيرا نتساءل عن الاهتمام الفعلي بالمصادر السمعية البصرية في المؤسسات العربية المنتجة لها أو المستفيدة منها وذلك لمعالجته، وحفظه وتأمين مضمونه

21

إتاحة الدوريات العلمية العربية بين النشر الإلكتروني والنفذ المفتوح / سهيل هويسة، ألفة شاطر.في: إتاحة المعرفة وحق الوصول إلى المعلومات،. المؤتمر الدولي العاشر لقسم المكتبات والوثائق كلية الآداب، جامعة القاهرة . 15-16 ماي 2013

22

النفذ الحر وإتاحة الإنتاج العلمي: واقع الأرشيفات المفتوحة في الوطن العربي / محمد بن رمضان ، طارق الورفلي . في: إتاحة المعرفة وحق الوصول إلى المعلومات . المؤتمر الدولي العاشر لقسم المكتبات والوثائق كلية الآداب، جامعة القاهرة، 15-16 ماي 2013

العلمي من أجل إتاحتها قدر الإمكان ضمن نموذج النفاذ المفتوح وخاصة الموجهة للأغراض التعليمية والبحثية التي تحقق الديمومة والمرئية، ويزيد في إشعاع الحضور العربي في الشبكة العالمية الانترنت علما وثقافة ولغة عربية، فعسى أن يكون ذلك قريبا.